

CON EL HAMBRE A LAS PUERTAS. EL ABASTECIMIENTO DE VALENCIA DURANTE LA GUERRA DE LOS DOS PEDROS (1356-1366)

PABLO SANAHUJA FERRER¹
Universitat de València

Resumen

Este artículo pretende contribuir a la corriente de renovación intelectual que en los últimos años se ha abierto con la llamada nueva historia política. Específicamente, pretende abordar la problemática del hambre en una ciudad durante un conflicto bélico (la Guerra de los Dos Pedros) y, sobre todo, las políticas que sus dirigentes aplicaron y si estas fueron efectivas o no².

Palabras clave

Valencia; Guerra de los Dos Pedros; abastecimiento; asedio; hambre.

Abstract

This article aims to contribute to the intellectual renewal trend that has opened in recent years with the so-called new political history. Specifically, it aims to address the problem of hunger in a city during a war (the war of the Two Peters) focusing on the policies that their leaders applied and whether they were effective or not.

Keywords

Valencia; War of the Two Peters; supply; siege; starvation.

Resumo

Este artigo tem como objetivo contribuir para a atual renovação intelectual que, nos últimos anos, teve início com a chamada nova história política. Especificamente, pretende abordar o problema da fome numa cidade durante a guerra (a Guerra dos Dois Pedros) e, acima de tudo, as políticas de seus líderes aplicaram e se eram ou não eficazes.

Palavras-chave

Valencia; Guerra dos Dois Pedros; o fornecimento; cerco; inanição.

¹ Correo electrónico: pablogeldo7@gmail.com.

² Los datos inéditos ofrecidos por este estudio proceden de la investigación desarrollada en los fondos del Archivo Municipal de Valencia (AMV), específicamente las actas de las decisiones adoptadas por el gobierno municipal, los *Manuales de Consell* (M.C.), y los registros de los albaranes del municipio, los *Manuales d'Albarans de la Claveria Comuna* (C.C.).

fuera de él a una parte de la población⁸⁹. Su respuesta era el conflicto, el motín para poder acceder al mercado mediante una acción que redujera los precios⁹⁰.

En un momento en que se desarrollaba un conflicto bélico más allá de las murallas, los regentes valencianos no podían permitirse un conflicto interno que pusiera en peligro la defensa de la urbe, de ahí la acción pública para mantener los precios bajos. Sin embargo, hemos podido ver cómo esa misma política provocó un encarecimiento debido a que fue puesta al servicio de la deuda. Parece que ante esta alza provocada por los excesivos gravámenes fiscales respondió un mercado negro que trataba de romper los esquemas dibujados por los municipios y que encorsetaban las redes legales de comercialización.

¿Habría bajado el precio de haberse canalizado el cereal del mercado negro a través del almudín? La lógica nos dicta que sí, por virtud de la ley de la oferta y la demanda, pero se trataba de un mercado adulterado en el que los comportamientos podrían haber sido muy diferentes a los que suponemos.

En todo caso, al establecer guarniciones cerca de Valencia, Pedro I esperaba que sus incursiones y talas maduraran la conquista de la capital del Turia. Y, sin la política de intervención municipal, seguramente eso habría sido posible. ¿Pero en esa situación cabría esperar que la iniciativa privada fuera dominante? ¿Que el egoísmo se impusiera a la solidaridad? Podemos pensar que se activarían, y probablemente lo hicieron, mecanismos de solidaridad, bien informales, bien formales (cofradías, gremios, fundaciones pías, etc.), pero su grado de efectividad era, por supuesto, mucho menor que la iniciativa pública, aún a pesar de los desequilibrios que ésta pudiera provocar.

Fecha de recepción: 29 de octubre de 2016

Fecha de aceptación: 2 de marzo de 2017

⁸⁹ Luciano PALERMO, “Carestía, guerra e mercato nelle cronache medievali”, *Guerra y carestía en la Europa medieval*, Pere Benito i Monclús y Antoni Riera i Melis (coords.), ed. Milenio, Lleida, 2014, pp. 19-34.

⁹⁰ Este comportamiento, que no llegó a desencadenarse en nuestro contexto, encaja con el concepto de “economía moral de la multitud” acuñado por el historiador E. P. Thompson en la década de 1970 para tratar de explicar el comportamiento de la población inglesa del Antiguo Régimen durante los motines de subsistencias del siglo XVIII; Edward Palmer THOMPSON, *Costumbres en común. Estudios en la cultura popular tradicional*, ed. Crítica, Barcelona, 2000.